

INSPECCIÓN Y MUESTREO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS MATERIALES DE ENVASE Y EMPAQUE (PARTE 1)

La calidad está determinada por las características deseables que debe poseer un producto, es decir, por sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, estéticas, de durabilidad y funcionamiento, que en conjunto establecen el aspecto y el comportamiento del mismo. El cliente quedará satisfecho con el producto si esas características se ajustan a sus expectativas previas. La calidad se convierte entonces en uno de los factores más importantes para elegir entre productos sustitutos. Entender y mejorar la calidad es un factor clave que lleva al éxito de los negocios, al crecimiento de la empresa y a una posición competitiva fortalecida.

**María Alejandra Barreto Varón¹,
Juan Sebastián Ramírez-Navas²**

Grupo de Investigación en Aseguramiento de la Calidad (GIASCA), Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia.
¹mabv2131@hotmail.com
²juan.ramirez06@usc.edu.co

Las industrias diseñan sus estrategias para permanecer competitivas en el mercado, para ello es indispensable contar con métodos que faciliten el control sobre la calidad de sus productos, con el fin de establecer una mejora continua en los procesos y satisfacer las necesidades de sus clientes. Las industrias deben contar con un sistema de control que les permita verificar que la calidad de los materiales cumpla con las exigencias y expectativas establecidas por sus clientes, tanto internos como externos. El no tener establecido un método efectivo para realizar el muestreo de los materiales obliga a la industria a verificar todas las unidades que conforman el lote, lo que genera un sobrecosto debido a que se tiene que inspeccionar cada artículo de manera individual, lo cual demanda más personal y se corre un alto riesgo de afectar la calidad del material debido a su manipulación.

pasen a la siguiente fase del proceso, en donde se debe extraer una muestra representativa del lote, siguiendo un mecanismo que permita evitar la confusión y la contaminación cruzada. De esta forma, las decisiones que se toman para que los materiales pasen a la siguiente fase del proceso son justificadas de una manera normativa, siguiendo procedimientos y especificaciones establecidas, y no sólo a través del criterio de la persona a cargo. De tal forma, se puede identificar fácilmente al responsable de la calidad inaceptable de los materiales con el fin de promover al mejoramiento continuo del proceso, asegurando la calidad del producto terminado

Contar con un sistema de aceptación a través de la inspección y muestreo propicia que el departamento de control de calidad sea más eficiente, aumente su productividad y mejore la calidad en sus resultados, ya que un buen sistema establece las etapas de cómo y cuándo se deben inspeccionar los productos, así como también la cantidad de unidades que se deben someter a prueba con el objetivo de verificar su calidad.

Con el diseño y la implementación de los procedimientos de inspección y muestreo de los materiales se establece una metodología efectiva para verificar la calidad de las materias primas y los materiales de envase y empaque, con el fin de que estos materiales

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Las BPM son un conjunto de normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), diseñadas y usadas para asegurar que todos los productos satisfacen los requerimientos de identidad, concentración, seguridad y eficacia los cuales garantizan el cumplimiento satisfactorio de los requisitos de calidad y de las necesidades del cliente. Las BPM buscan garantizar que los productos se fabriquen de manera uniforme y controlada, de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se pretende dar a los productos y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización.

Diseño y fabricación de nuevos productos.

Envases flexibles con o sin barrera para la industria Láctea y de Alimentos.

Bi-Laminados y Tri-Laminados.

Impresión en Huecograbado y Flexografía.

+5411 4489.6200 | gventas@bemis.com

El objeto principal de las BPM es disminuir los riesgos que no pueden prevenirse completamente a través del control: la contaminación cruzada y la confusión. El origen de las BPM se encuentra en una serie de hechos infortunados relacionados con el uso de medicamentos durante el siglo XX, que generaron el cuestionamiento de la calidad de los medicamentos y originaron que en 1962 Estados Unidos realizara una modificación a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos para crear una ley que protegiera a los consumidores y además vigilar de manera más efectiva la calidad de los medicamentos. Según esta reforma los establecimientos farmacéuticos debían registrarse en la FDA (Food and Drug Administration), siendo inspeccionados por este organismo cada dos años.

En 1963 la FDA publica una serie de recomendaciones que establecían los requerimientos para la elaboración de medicamentos, convirtiéndose en el precedente de las Buenas Prácticas de Manufactura o en inglés Good Manufacturing Practices (GMP). Pero sólo después de diez años estas recomendaciones se considerarían como obligatorias en Estados Unidos. A nivel mundial, en 1969 se integran una serie de requisitos mínimos para la fabricación e intercambio de medicamentos denominados “Prácticas Adecuadas de Manufactura” en el Sistema OMS de Certificación de la Calidad objeto de comercio internacional. En 1988 este sistema se modifica para incluir no sólo las formas farmacéuticas terminadas sino que también productos que tuvieran importancia para la salud pública [OMS, 1992].

CALIDAD

La calidad se define como el grado con el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. Grado hace referencia a que se puede usar calidad con adjetivos como buena, mala y excelente. Inherente se define como que existe en algo, en especial como una característica permanente. Las características pueden ser cualitativas o cuantitativas. Un requisito es una necesidad o expectativa que se especifica; en general está implícita en la organización, sus clientes y otras partes interesadas, o bien es obligatoria [NTC/ISO-9000, 2005].

Desde el punto de vista de la calidad como conformidad con las especificaciones, la inspección se constituye en la herramienta fundamental con que cuentan las empresas para evaluarla. La calidad entendida como conformidad permite de manera objetiva conocer lo que es bueno (cumple con las especificaciones) de lo que no lo es y por tanto posibilita tomar decisiones en relación con la pertinencia de la entrega de

producto a los clientes o el paso de los mismos a la siguiente fase de un proceso productivo. Para ello, es ineludible recurrir a la inspección. Ésta es una actividad que no genera valor añadido al producto y por tanto desde una óptica de eficiencia de procesos, constituye un “despilfarro” algo que hay que intentar eliminar. El estado ideal sería aquel en el que no fuera necesario efectuar inspecciones, lamentablemente la realidad demuestra que en todas las empresas, con más o menos intensidad, se necesita realizar inspecciones para garantizar la calidad del producto que se suministra a los clientes.

CONTROL DE CALIDAD

El control de la calidad es la parte que se refiere al muestreo, especificaciones y ensayo, como también a los procedimientos de organización, documentación y autorización que aseguren que los ensayos necesarios y pertinentes realmente se efectúan y que no permitan la circulación de materiales, ni se autorice la venta o suministro de los productos, hasta que su calidad haya sido aprobada como satisfactoria. El control de la calidad no se limita a las operaciones de laboratorio, sino que debe estar presente en todas las decisiones concernientes a la calidad del producto. Todo Departamento de Control de Calidad debe contar con recursos suficientes para asegurar que los procedimientos diseñados para controlar la calidad puedan efectuarse con eficacia y confiabilidad. Los requisitos básicos del control de la calidad para la inspección y muestreo de materias primas y material de envase y empaque son los siguientes.

- Contar con instalaciones adecuadas, personal capacitado y procedimientos aprobados, a fin de llevar a cabo el muestreo y la inspección de materias primas y materiales de envase y empaque, para efectuar el control de las condiciones ambientales [OMS, 1992].
- Debe obtener muestras de materias primas y material

de envase y empaque valiéndose de métodos y personal aprobados por el Departamento de Control de Calidad.

- Deben mantenerse registros que sirvan para demostrar que se han llevado a cabo todos los procedimientos de inspección y muestreo, y que cualquier desviación ha sido plenamente registrada e investigada.
- Deben registrarse los resultados de la inspección y ensayo de materiales para verificar si cumplen con las especificaciones; el examen de un producto debe incluir la revisión y evaluación de la documentación de producción pertinente y un estudio de las desviaciones y procedimientos especificados [OMS, 1992].

BUENAS PRÁCTICAS DE CONTROL DE CALIDAD

En el control de la calidad se encuentran involucrados el muestreo, las especificaciones y las pruebas, como también los procedimientos de organización, documentación y autorización que aseguren que se lleve a cabo todas las pruebas pertinentes, y que no se autorice el uso de materiales ni el despacho de productos para su venta o provisión sin que se haya establecido la calidad del producto. Se considera fundamental que el control de la calidad sea independiente de la producción.

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y VERIFICACIÓN

Los programas de seguridad alimentaria requieren de un enfoque integral para garantizar y mantener las instalaciones limpias y la calidad de los productos que se fabrican.

La tecnología Hygiena puede ser aplicada en varios puntos críticos de control para proporcionar soluciones rápidas y rentables.

INTERCIENCIA SA
Análisis y Control Industrial

- Test de ATP:** Control de limpieza en superficies y calidad del agua.
- Test de Microbiología:** Control de contaminación - *Escherichia coli*, Coliformes, *Listeria*.
- Test en Procesos de Producción:** Fosfatasa alcalina y ácida.
- Test de Alérgenos:** Sensibilidad a la proteína y gluten.
- Test de Residuos Superficiales:** Proteína, glucosa y lactosa.

INSPECCIÓN

El objetivo principal de la inspección es determinar si los productos son conformes con las especificaciones. Pueden existir otros objetivos secundarios, aunque siempre ligados al objetivo principal. Entre éstos pueden mencionarse la aceptación o rechazo de lotes, el control de los procesos y la medición de la precisión de los instrumentos de medida. La inspección consiste en la evaluación de la calidad de alguna característica con un patrón o referencia. Consta de las siguientes fases:

- 1) Interpretación de una especificación.
- 2) Medición de la característica.
- 3) Comparación de 1 con 2.
- 4) Enjuiciamiento de la conformidad.
- 5) Destino de los casos conformes y no conformes.
- 6) Registro de los datos obtenidos.

PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN (PLAN DE CONTROL)

La inspección como actividad rutinaria integrada en los procesos debe ser objeto de planificación. Normalmente es el Departamento de Calidad quien establece el plan de inspección, también denominado en muchas ocasiones plan de control. Antes de producirse el lanzamiento de un nuevo producto para fabricar, debería estar desarrollado el plan de control del mismo. Esto supone desarrollar las siguientes fases:

- 1) Analizar el diagrama de procesos y determinar aquellos puntos en los que se han de realizar inspecciones (producto o de proceso).
- 2) Analizar las gamas de trabajo u hojas de fabricación, definiendo los puntos de inspección y quien debe efectuarla (el operario o un inspector).
- 3) Facilitar la actividad de cada uno de los puntos de inspección, estableciendo los conocimientos que le puedan hacer falta a la persona responsable (por ejemplo, cómo realizar la inspección; qué hacer con los productos conformes y no conformes, y cómo registrar los resultados obtenidos).

DOCUMENTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN

La documentación que utilizan las empresas para la inspección puede ser variada aunque hay tres documentos fundamentales:

- El plan de inspección: para una determinada referencia de producto se detallan las características a inspeccionar, tamaño de la muestra, frecuencia, método de análisis, responsables y reacciones ante las no-conformidades.

- La pauta de inspección: describe instrucciones específicas de inspección, es un documento necesario para aquellos casos en los que existe una cierta complejidad.
- Procedimiento para el tratamiento de las no-conformidades: sirve para describir que es lo que debe hacerse cuando tras una inspección se descubre una no conformidad.

CUÁNTO INSPECCIONAR

La inspección es una actividad que no genera valor añadido y que supone un costo para las empresas, fundamentalmente de mano de obra, por ello es necesario inspeccionar sólo lo estrictamente necesario, aunque a nadie escapa que la dificultad está precisamente en determinarlo. En primer lugar, debe recurrirse a la experiencia para cuantificar la inspección, es decir debe analizarse el comportamiento previo del producto o proceso. Una vez efectuado el abanico de posibilidades se puede optar por realizar una de estas cuatro posibilidades:

- 1) No inspeccionar: cuando existe la confianza absoluta de que el producto cumple con las especificaciones.
- 2) Muestreo aleatorio: tras la definición de un nivel aceptable de calidad (NAC) se recurre al empleo de tablas estadísticas para definir la magnitud de la inspección (tamaño de muestra a inspeccionar de un lote de producto).
- 3) Inspección intuitiva: basándose en la experiencia e intuición de los expertos se determina el número de piezas a inspeccionar, normalmente por debajo de lo que el muestreo aleatorio indicaría.
- 4) Inspección al 100%: cuando la capacidad del proceso es claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las especificaciones [Casadesús Fa *et al.*, 2005].

Cuando se recibe una materia prima, un producto terminado o un material de empaque, siempre se tiene interés de saber si lo recibido posee todas las características de calidad que dice tener en la etiqueta o en el certificado de análisis. Para ello se aplica lo que se conoce como inspección y análisis, con el fin de verificar o evaluar -de manera cualitativa o cuantitativa- las especificaciones de calidad en una muestra de materia prima, material de empaque, producto intermedio o producto terminado. Con esto se infiere el estado del lote completo, pues no es práctico someter a prueba la totalidad del material. Es decir se evalúan las características en una muestra y luego se aplica a toda la población.

Lograr resultados de la mejor calidad es uno de los más importantes objetivos de un laboratorio de análisis. Esto se consigue con la aplicación de técnicas analíticas confiables y procedimientos adecuados por medio de las Buenas Prácticas del Laboratorio (BPL). En el procedimiento para obtener los datos de un ensayo de control de calidad es fundamental tener cuidado con la toma de las muestras, ya que de no hacerse de una forma adecuada es posible invalidar los resultados que de ellas se infieren. Una muestra debe ser lo suficientemente represen-

tativa del lote del cual procede y no se debe obtener de manera arbitraria o subjetiva, puesto que se corre el riesgo de cometer errores que no se puedan corregir durante las pruebas. Así pues, se requieren unos lineamientos claros para conseguir la muestra de forma objetiva y con fundamentación estadística.

Es importante tener en cuenta que la muestra debe transportarse y guardarse de manera que conserve las características originales, obtener la mayor información posible de ella y asegurarse de que proviene de un procedimiento adecuado de muestreo. Si no se cumple con cualquiera de estas condiciones, prácticamente es imposible garantizar la relación entre la muestra y el lote de origen. Para lo anterior se han establecido varias técnicas que se iniciaron con las normas Military Standard 105, que tuvieron su origen en las normas de aceptación de productos que se elaboraron para el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero que a principios de la década de 1990 fueron oficialmente retiradas por dicho organismo y adoptadas por la ISO y el Icontec como la norma [NTC/ISO-2859, 2002]: Procedimientos de muestreo para inspección por atributos, pasando por el plan n, plan r y plan p, propuestos por el informe 39 de la organización mundial de la salud (OMS), es decir, este procedimiento depende de las necesidades de cada institución o empresa [Bedoya Ávalos *et al.*, 2011].

BIBLIOGRAFÍA

- CASADESÚS FA, M., SAIZARBITORIA, I.H. Y DÍAZ DE CERIO, J.M. Calidad práctica: una guía para no perderse en el mundo de la calidad. Naucalpan de Juárez, Mexico: Pearson Educación, S.A., 2005. 282 p.
- NTC/ISO-2859. Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1 planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para inspección lote por lote. En. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2002, vol. 2859.
- NTC/ISO-9000. Sistemas de gestión de la calidad fundamentos y vocabulario. En. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2005, vol. 9000.
- OMS Comité de expertos de la OMS en especificaciones para las preparaciones farmacéuticas (Informe 32). Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud, 1992. 120 p.

mezure
Soluciones Industriales

Mediciones NIR Inline en LÁCTEOS

Soluciones para mediciones rápidas, precisas y confiables que mejoran la eficiencia y los parámetros de calidad de los procesos productivos en industrias lácteas:

HITEC
ingeniería

- Medición de contenido de humedad en manteca y leche
- Análisis del contenido de grasa en leche
- Medición de turbidez en leche

Mezure SRL: Mendoza 3024 Rosario, Santa Fe - Tel.: 0341 5580123 - contacto@mezure.com.ar - www.mezure.com.ar